

YOZMA SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISHDA ESSENI TURLARGA BO‘LIB O‘QITISHNING AHAMIYATI

Yusupova Shohidaxon Jaloliddinovna

P.f.d. professor

Nabijonova Mohinurxon Mashhurbek qizi

ADPI o‘zbek tili yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: Ma’lumki, ona tili fanimizda yaqin bir necha yillardan buyon yozma ishning “esse” deb nomlangan turi rivojlanmoqda. Fikrimizning dalili sifatida maktab darsliklariga essening alohida mavzu sifatida kiritilib o‘rganilayotgani va Milliy sertifikat imtihonlarining yozma turi esse yozishdan iborat ekanligini aytishimiz mumkin. Ammo bu sa’y-harakatlarga qaramay, ham o‘quvchilarda, ham pedagog kadrlarning o‘zida esse yozish bo‘yicha bir qancha muammolar uchramoqda. Bu muammolarga yechim sifatida o‘zbek tilida esseni turlarga bo‘lib o‘qitish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so‘zlar: esse turlari, muhokama esse, afzallik va kamchiliklar, muammo va yechim, tezis.

Bugungi kunda jahon tajribasida keng qo‘llanib kelaliniyotgan va yoshlarni mustaqil hamda tanqidiy fikrlashga o‘rgatishda muhim vosita sifatida qo‘llanilayotgan esse yozish ko‘nikmalarini takomillashtirish zamon talabi sifatida yuzaga chiqmoqda. Hozirda mamlakatimizda Buyuk Britaniyaning IELTS, Amerika Qo‘shma Shtatlarining TOEFL va Yevropaning CEFR kabi test tizimlari ingliz tili va boshqa roman-german tillarini ikkinchi til sifatida egallash darajasini hamda ona tili va adabiyot fanidan milliy sertifikat uchun imtihonlarda esse orqali yozma nutq ko‘nikmalarini baholanayotganligi esse yozish tartib qoidalari, essening tuzilishi yuzasidan ilmiy asoslangan ma’lumotlarga ehtiyojni yuzaga keltiradi. Ushbu ehtiyojni amalga oshirish uchun esa umumta’lim maktablarida ona tili darslarida o‘quvchilarni esse yozishga o‘rgatishning bugungi kunga to‘g‘ri keladigan ilmiy-

amaliy asoslarini tadqiq etish zarurligini ko'rsatadi. Ona tili darslarida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalari (gapirish, tinglab tushunish, o'qib tushunish, yozish) rivojlantirilib borilishini, bu esa ona tili o'qituvchisining eng asosiy maqsadi bo'lishi kerakligini, o'quvchida nutqiy ko'nikmalar hosil bo'lishini nazorat qilish, nutqiy kompetensiyalarning o'sish darajalarining “oqsayotganini” aniqlash va yo'l qo'yilgan kamchiliklarni o'z vaqtida tuzatishdan iboratligini asoslaydi.³¹

Ma'lumki, nutq madaniyati xoh og'zaki, xoh yozma bo'lsin undan o'quvchi maqsadga muvofiq va ta'sirchan foydalana olishni ta'minlaydigan ko'nikma, malaka va bilimlarning jami demakdir. Esse yozishda ana shulardan to'g'ri foydalana olish o'quvchi nutqini o'stirishda muhim hisoblanadi.

“Kuchli esse yozish uchun avval qanday insho turi bo'yicha savol berilganini tushunish lozim...” – deydi Zafar Sobitov o'zining “IELTS Writing task 2” kitobida. Shunga ko'ra esse yozishda samaraga erishish uchun uni quyidagi 3 ta turga ajratib o'qitish kutilgan natijani beradi:

1. Muhokama esse
2. Afzallik va kamchiliklarni yorituvchi esse
3. Muammo va yechim

Barcha esse turlari an'anaviy 3ta qism:

I. Kirish

II. Asosiy qism

III. Xulosa

dan iborat bo'ladi. Faqat ular mavzu va ichki tuzilishi jihatidan farqlanadi.

1. Muhokama esse

Bu turdagi esse ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham eng ko'p uchraydigan insho turi hisoblanib, unda sizdan berilgan mavzuga shaxsiy munosabatingizni bildirishingiz hamda savoldagi fikrga qo'shilasizmi, yoki uni rad etasizmi, bayon etishingiz so'raladi. Bu essening asosiy talabi, o'zingiz tarafdori bo'lgan fikrni himoya qilib, to'liqroq yoritishingiz kerak. Bu yerda sizning "aniq fikr

[³¹ Qurbonova O O'quvchilarning nutq madaniyati va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish.- Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016) Passport: <http://sjifactor.com/passport.P.29.>]

bildirishingizni xohlashadi, shuning uchun savolni o‘qiyotganda qaror qabul qilishingiz juda muhimdir.”³² Bu turdagi esseni “**sizning fikringiz, munosabatingiz qanday?**”, “**nima deb o‘ylaysiz**” kabi savol so‘zlaridan tanib olish mumkin. Masalan, quyidagi esse mavzulari aynan muhokama esse turiga mos keladi: “Bugungi kunda “ommaviy madaniyat” tushunchasi orqali yot g‘oyalar kirib kelmoqda. Bu esa milliy urf-odat va qadriyatlarimizga salbiy ta‘sir o‘tkazmoqda. Vaziyat yuzasidan **o‘z munosabatingizni** yozma bayon qiling”.

Muhokama esseni oson yozish uchun tuzilma:

I. Kirish. “Kirish qismida o‘quvchi esse mavzusiga tushuncha beradi, shu orqali uning esse mavzusini qanday tushunganligi aniqlanadi va bu mavzu nima uchun muhim ekanligi yoritiladi”.³³

1-gap: savol mavzusini(o‘z so‘zingiz bilan, asosiy g‘oyani saqlab qolgan holda) keltirib o‘tish. Namuna:

Hozirgi rivojlanib borayotgan davrda milliy mentalitetimizga begona bo‘lgan turli g‘oyalar jamiyatimizga, „ommaviy madaniyat” niqobi ostida kirib kelmoqda. Ba‘zilar buning qadriyat va milliy o‘zligimizga salbiy ta‘siri haqida fikr yuritsalar, ayrimlar esa bu zamonaviylik va zamon talabi ekanini ta‘kidlaydilar

2-gap: shaxsiy tarafdorlik (fikrni tasdiqlaysizmi yoki rad etasizmi)

Shaxsiy tarafdorlik tezis deb ham nomlanadi, „Tezis essening kaliti hisoblanadi. Tezis muallifning shaxsiy fikr-mulohazalarini bildirib, u asosiy qismda isbotlanadigan fikrni yo‘naltiruvchi g‘oya hisoblanadi”³⁴

II Asosiy qism

Bunda, „Mavzuga mos barcha bilimlar asosiy fikr va muammolarga bog‘liq dalil va faktlar jamlangan bo‘lib, muammoning kelib chiqish sabablari aniqlashtiriladi” har bir asosiy qism 3 qadamda amalga oshiriladi:

1. Mavzu bo‘yicha fikr berish
2. Fikrni izohlash
3. Hayotiy misol bilan dalillash

[³² Z.Sobitov. „IELTS writing task 2”.(qo‘llanma)]

[³³ Obidova D..”Esse yozish qoidalari va tavsiyalar”.2022.”O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali”14-son]

[³⁴ Teshayeva F.. ”Ona tili darslarida esse yozish ko‘nikmalarini rivojlantirish usullari ‘’]

“Asosiy qismni yoritish uchun kerakli ma’lumotlarni keltirish jarayonida qo‘yilayotgan masalaga o‘quvchining shaxsiy munosabatini bildiruvchi, shuning bilan birga, **menimcha, mening fikrimcha, birinchidan, ikkinchidan, shu kabi, demak, biroq, unday bo‘lsa** kabi kirish so‘zlardan foydalanish o‘rinli bo‘ladi”.³⁵

III. Xulosa.

Bu qismda yangi fikr, g‘oya berilmaydi, balki yuqorida bayon etilgan fikrlar umumlashtirilib yakuniy xulosaga kelinadi, boshqacha qilib aytganda mavzu yuzasidan hukm chiqariladi. “Xulosa-- mavzu bo‘yicha chiqariladigan yakuniy fikr bo‘lib, unda yangi fikr-mulohazalar bildirilmaydi, balki dalillarga suyangan holda hukm chiqarilib, uni yechish yo‘llari ko‘rsatiladi”³⁶. Xulosa qisqaroq, asosan, 2-3 ta gapdan iborat bo‘lishi kerak. Zero, “Qisqalik va tushunarlik esse uchun xos bo‘lgan jihatlar”³⁷

2. Afzallik va kamchiliklarni yorituvchi esse

Bu turdagi esseda mavzuning afzallik va kamchiliklari, ya‘ni ijobiy va salbiy tomonlarini yoritish talab etiladi. Misol uchun,,Fan va texnika rivojlanib robotlarning ko‘paygani yumushlarni oson bajarishimizni ta‘minlaydi. Lekin uning salbiy tomonlari ham bor. Fikringizni yozma bayon qiling‘

Ko‘rinib turganidek, bunday essenini tanib olish qiyin emas, undagi,,ijobiy’’,,,salbiy’’, afzallik’’,,,kamchilik’’, kabi so‘zlarni kalit so‘z qilib olish mumkin.

I. Kirish

1-gap: savol mavzusini keltirib o‘tish

2-gap: shaxsiy tarafdorlik(tezis)

II. Asosiy qism

Bu essening asosiy qismida mavzuning ijobiy tomonlarini 1-asosiy qismga, salbiy taraflarini esa 2-asosiy qismga bo‘lib olsak bo‘ladi. Masalan,

Asosiy qism 1 (afzalliklar)

[³⁵ Obidova D..”Esse yozish qoidalari va tavsiyalar”.2022.”O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali”14-son]

[³⁶ Obidova D..”Esse yozish qoidalari va tavsiyalar”.2022.”O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali”14-son]

[³⁷ M.Xayriddinova.”Insho va esse uchun mavzu tanlash bo‘yicha metodik tavsiyalar”.2023.Международный научный журнал “Новости образования: исследование в XXI веке”№7(100), часть 1]

1. Mavzuning afzalliklarini keltirib o‘tish
2. Fikrni izohlash
3. Hayotiy misol bilan dalillash

III. Asosiy qism 2 (kamchiliklar)

1. Mavzuning kamchiliklarini keltirib o‘tish
2. Fikrni izohlash
3. Hayotiy misol bilan dalillash

IV. Xulosa.

3. Muammo va yechim

Bu insho turida bitta muammoli savol beriladi va sizdan keltirilgan muammoga yechim berish so‘raladi. Misol uchun, “Iqlim isishi odamlarning 21-asrdagi eng katta tahdidlaridan biri bo‘lib, dengiz sathi xavotirli sur‘atlarda ko‘tarilishda davom etmoqda. Bu qanday muammolar bilan bog‘liq va qanday yechimlar mavjud?”

Bunday masalani yechish uchun, dastlab, muammoning nima ekanini tushunib olish lozim. Bu yerda asosiy tahdid global isish jarayoni emas, uning natijasida suv sathining ko‘tarilishidir.

I. Kirish

- 1-gap: savol mavzusini keltirib o‘tish
- 2-gap: nima muhokama qilinishi haqida qisqacha aytiladi

Asosiy qism 1 (muammo)

1. Keltirilgan muammo yuzasidan fikr bildirish
2. Fikrni izohlash (qanday natijalarga olib kelishi mumkin)
3. Hayotiy misol bilan dalillash

Asosiy qism 2 (yechim)

1. Muammoni hal qilish uchun yechim berish
2. Bu yechim muammoni qanday hal qilishini izohlash
3. Hayotiy misol bilan dalillash

III. Xulosa.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib, xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, esseniturlarga bo‘lib o‘qitish orqali kutilganidan ko‘ra ko‘proq samaraga erishish mumkin va bu usul o‘qituvchi uchun ham, o‘quvchi uchun ham birdek qulay va anglashga oson bo‘ladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sobitov.Z., IELTS Writing task 2”(qo‘llanma)
2. Obidova D.”Esse yozish qoidalari va tavsiyalar”.2022.”O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali”14-son
3. Teshayeva F. Ona tili darslarida esse yozish ko‘nikmalarini rivojlantirish ko‘nikmalari.
4. Xayriddinova M.”Insho va esse uchun mavzu tanlash bo‘yicha metodik tavsiyalar”.2023.Международный научный журнал “Новости образования: исследование в XXI веке”№7(100), часть 1
5. Qurbonova O. O‘quvchilarning nutq madaniyati va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish.- Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016) Passport: <http://sjifactor.com/passport.P.29>.